

Бортейчук Ю.В.

Студентка 6 курсу

Мандрик О.Є.**Андрусак О.В.***доценти кафедри внутрішньої медицини, клінічної фармакології та професійних хвороб
Буковинський державний медичний університет**м. Чернівці, Україна*<https://doi.org/10.5281/zenodo.15119311>**АНАЛІЗ ПОШИРЕНOSTІ РІЗНИХ МОРФОЛОГІЧНИХ ФОРМ ГЛОМЕРУЛОНЕФРИТІВ****Borteichuk Y. V.****Mandryk O. E.****Andrusyak O. V.****ANALYSIS OF THE PREVALENCE OF DIFFERENT MORPHOLOGICAL FORMS OF GLOMERULONEPHRITIS****Анотація:**

Гломерулонефрит – це аутоімунне дифузне захворювання нирок, для якого характерна наявність імунологічних та клініко-морфологічних змін, передусім у клубочках нирки. Найбільш поширеним первинним гломерулонефритом є мезангіо-проліферативний гломерулонефрит (IgA-нефропатія); з вторинних гломерулонефритів найчастіше зустрічається постстрептококовий гломерулонефрит. Також з вторинних гломерулонефритів часто зустрічаються медикаментозний та діабетичний гломерулонефрит внаслідок цукрового діабету. Клінічними ознаками є артеріальна гіпертензія, гематурія та протеїнурія. Єдиним методом підтвердження гломерулонефриту є біопсія нирки з подальшим гістологічним дослідженням.

Abstract:

Glomerulonephritis is an autoimmune diffuse kidney disease, characterized by immunological and clinical and morphological changes, primarily in the glomeruli of the kidney. The most common primary glomerulonephritis is mesangioproliferative glomerulonephritis (IgA nephropathy); poststreptococcal glomerulonephritis is the most common secondary glomerulonephritis. Also, drug-induced and diabetic glomerulonephritis are common secondary glomerulonephritis. Clinical signs include arterial hypertension, hematuria and proteinuria. The only method of confirming glomerulonephritis is a kidney biopsy with subsequent histological examination.

Ключові слова: гломерулонефрит, нирки, мембранопроліферативний гломерулонефрит, мезангіо-проліферативний гломерулонефрит, постінфекційний гломерулонефрит

Key words: glomerulonephritis, kidneys, membranoproliferative glomerulonephritis, mesangioproliferative glomerulonephritis, postinfectious glomerulonephritis

Матеріали та методи: Під час проведення огляду літератури проведено аналіз наукових публікацій щодо визначення найбільш поширених форм гломерулонефриту. Огляд літератури проведений на основі статей, опублікованих у базах даних PubMed за останні 10 років.

Мета: проаналізувати літературні джерела, дослідження та визначити актуальну інформацію щодо різновидів гломерулонефриту, їх етіології, патогенезу та діагностики.

Актуальність: Гломерулонефрит-це група імуноопосередкованих захворювань, які характеризуються пошкодженням клубочкового апарату нефронів. Якщо вчасно не лікувати належним чином, гострий гломерулонефрит може призвести до хронічної хвороби нирок та необоротної ниркової недостатності [1].

Гломерулонефрит може бути викликаний різними факторами. Однак у більшості випадків пошкодження є імуноопосередкованим зі змінним впливом генетичних факторів та факторів навколишнього середовища [2].

Бар'єр клубочкової фільтрації відповідає за ультрафільтрацію води та розчинених речовин з

низькою молекулярною масою, водночас утримуючи більшість високомолекулярних білків та клітин крові в судинній системі. Мікроциркуляторне русло клубочка особливо вразливе до опосередкованого імунітетом ушкодження, оскільки процес фільтрації включає делікатні анатомічні структури, які піддаються значній напрузі зсуву та перфузійному тиску. Високоспеціалізовані гломерулярні ендотеліальні клітини створюють залежний від розміру та заряду бар'єр для сироваткових білків, тоді як подібним чином базальна мембрана клубочка також є високоспеціалізованою.

Зовнішній аспект фільтруючої мембрани містить восьмипалі постмітотичні епітеліальні клітини первинними, вторинними та міжпальцевими третинними відростками, ці клітини відомі як подоцити. Щільна мембрана, схожа на блискавку, між цими відростками, що містить нефрин та інші білки подоцитів, утворює остаточний бар'єр для малих білків сироватки крові. Клубочковий пучок оточений парієтальними епітеліальними клітинами вздовж капсули Боумена, яка спрямовує ультрафільтрат до дренажного каналця. Імуноопосередковане пошкодження будь-якої з цих структур

може спричинити втрату сироваткових білків з сечою або навіть зупинити фільтрацію, яка необхідна для підтримки гомеостазу [1].

Первинні гломерулонефрити — це захворювання, обмежені нирками, але ушкодження клубочків також може бути частиною системного захворювання, наприклад васкуліту або системного червоного вовчака. Вторинні гломерулонефрити — це ураження нирок у межах системного чи іншого захворювання, а також унаслідок лікувальних втручань [2].

У Кувейті, AlYousef та інші проводили два дослідження, де вивчали поширеність гломерулонефриту. В першому дослідженні було виявлено, що фокально-сегментарний гломерулосклероз є найпоширенішим гістологічним варіантом з поширеністю у 18,0% від загальної кількості біопсій. Гломерулонефрит з мінімальними змінами був на другому місці (13,0), за яким був гломерулонефрит з відкладення імуноглобуліну А (7,9%) та мембранозний гломерулонефрит (5%). Ці результати були сумісні з міжнародними висновками того часу. Фокально-сегментарний гломерулонефрит залишався провідним видом гломерулонефриту до кінця 2000-х років. У Саудівській Аравії, в період 2005-2009 років: було проведено аналіз, який показав, що найпоширенішим гістологічним ураженням був фокальний-сегментарний гломерулосклероз (27,6%), за яким слідували гломерулонефрит з мінімальними змінами (17,7%) та мембранопрولیферативний гломерулонефрит (13,0%) [3].

Обговорення: Загальними клінічними ознаками всіх гломерулонефритів є артеріальна гіпертензія в поєднанні з гематурією та протеїнурією з нормальною або порушеною функцією нирок [2].

Швидкопрогресуючий гломерулонефрит характеризується швидким зниженням функції нирок та порушеннями сечовипускання. Це небезпечний для життя синдром, який несе ризик ниркової недостатності та подальшого діалізу в 30% випадків.

Етіологія швидкопрогресуючого гломерулонефриту різноманітна та зводиться до пошкодження клубочків через різні запальні механізми. Процеси, що ініціюють запалення та деструкцію в нирковій тканині, лежать в основі тих же змін, що відбуваються пізніше в клубочках. Швидкопрогресуючий гломерулонефрит характеризуються утворенням півмісяців, які можна ідентифікувати за допомогою світлового мікроскопа та додатково охарактеризувати за допомогою інших гістологічних методів. Таким чином, на даний момент його класифікують на три типи відповідно до переважної моделі імунологічного ураження: слабоімунний (без імунних комплексів), з імунними комплексами та опосередкований антитілами до базальної мембрани клубочків швидкопрогресуючий гломерулонефрит [4].

Мезангіо-проліферативний гломерулонефрит (IgA-нефропатія) є найпоширенішою причиною первинного гломерулонефриту в усьому світі та основною причиною хронічної хвороби нирок. Захворюваність на мезангіо-проліферативний гломерулонефрит становить щонайменше 2,5 на 100 000 населення на рік, частіше хворіють у 20-30 років.

Поширеність варіюється залежно від регіону: 40% випадків первинного гломерулонефриту в Японії порівняно з 25% у Європі [5].

Мембранопрولیферативний гломерулонефрит становить приблизно 7-10% усіх випадків біопсій при гломерулонефриті. Деякі дослідження за останні десятиліття показали, що частота мембранопрولیферативного гломерулонефриту зменшується, особливо в розвинених країнах та було зроблено припущення, що це зниження пов'язане зі зменшенням інфекційних захворювань [6].

Щорічно реєструється близько 470 000 випадків постінфекційного гломерулонефриту, з них 97% — у країнах, що розвиваються [7]. Постінфекційний гломерулонефрит є рідкісним ускладненням стафілококової інфекції.

Диференціація від первинної IgA-нефропатії важлива, оскільки постстафілококовий гломерулонефрит вимагає активного пошуку основної інфекції та передбачає уникнення імуносупресивної терапії [8].

В основі механізму розвитку постстрептококового гломерулонефриту лежить реакція гіперчутливості III типу після стрептококової інфекції групи А. Клінічними ознаками розвитку постстрептококового гломерулонефриту є набряки пальців, гематурія, протеїнурія, підвищений рівень антистрептолізину-о, знижений рівень комплементу та виявлення специфічної картини при біопсії нирок [9].

При лікуванні онкологічних захворювань може відбуватися ушкодження нирок з розвитком медикаментозного гломерулонефриту. Jung K та інші описали випадок у пацієнта з меланомою розвитку індукованого ніволумабом гломерулонефриту. Ніволумаб, моноклональне антитіло проти PD1, блокує інгібування Т-клітин і стимулює імунологічну відповідь на ракові клітини, але він також може погіршити самостійність імунної системи. Цей потенційний побічний ефект може виникнути в будь-якому органі тіла, але відомо, що він переважно виникає в шлунково-кишковому тракті, легенях, печінці та ендокринній системі. У клінічних дослідженнях ніволумабу або інших антитіл проти PD1 ниркова система не уражалася так часто, як інші системи органів.

Точний діагноз був поставлений після проведення біопсії, де виявили гостре ушкодження каналців та опосередкований імунними комплексами гломерулонефрит. Було назавжди відмінено ніволумаб та проведення лікування з тривалим застосуванням високих доз стероїдів та гемодіалізом [10].

Мембранозна нефропатія є найпоширенішим гломерулонефритом, виявленим у пацієнтів з цукровим діабетом, також є випадки розвитку мезангіопрولیферативного та дифузно проліферативного гломерулонефриту [8].

Висновок: Отже, існує багато видів гломерулонефритів, які ідентифікувати можна тільки при проведенні біопсії нирки подальшими гістологічними та імунохімічними дослідженнями. Найбільш поширеним первинним гломерулоне-

фритом є мезангіо-проліферативний гломерулонефрит (IgA-нефропатія). Гістологічним ознакою є відкладення IgA в мезангіумі клубочків з подільшим розширенням мезангіуму. Найбільш небезпечним є швидкопрогресуючий гломерулонефрит, який характеризується швидким зниженням функції нирок. Поширеним постінфекційним гломерулонефритом є постстерепотококий гломерулонефрит в патомеханізмі якого лежить реакція гіперчутливості III типу після перенесеної стрептококової інфекції групи А. Також деякі ліки (наприклад, ніволумаб) здатні викликати ураження нирок з подальшим розвитком медикаментозного гломерулонефриту.

Список літератури:

1.Anders HJ, Kitching AR, Leung N, Romagnani P. Glomerulonephritis: immunopathogenesis and immunotherapy. *Nat Rev Immunol*. 2023 Jul;23(7):453-471. doi: 10.1038/s41577-022-00816-y. Epub 2023 Jan 12. PMID: 36635359; PMCID: PMC9838307.

2.Kaartinen K, Safa A, Kotha S, Ratti G, Meri S. Complement dysregulation in glomerulonephritis. *Semin Immunol*. 2019 Oct;45:101331. doi: 10.1016/j.smim.2019.101331. Epub 2019 Nov 9. PMID: 31711769.

3.AIYousef A, AlSahow A, AlHelal B, Alqallaf A, Abdallah E, Abdellatif M, Nawar H, Elmahalawy R. Glomerulonephritis Histopathological Pattern Change. *BMC Nephrol*. 2020 May 18;21(1):186. doi: 10.1186/s12882-020-01836-3. PMID: 32423387; PMCID: PMC7236312.

4.Kantauskaitė M, Laučytė-Cibulskienė A, Miglinas M. Histopathological Classification-A Prognostic Tool for Rapidly Progressive Glomerulonephritis. *Medicina (Kaunas)*. 2018 Apr 17;54(2):17. doi: 10.3390/medicina54020017. PMID: 30344248; PMCID: PMC6037248.

5.Ellison B, Cader R, Willcocks L. Advances in primary glomerulonephritis. *Br J Hosp Med (Lond)*. 2024 Jul 30;85(7):1-11. doi: 10.12968/hmed.2024.0044. PMID: 39078905.

6.Bernardes TP, Mastroianni-Kirsztajn G. Membranoproliferative glomerulonephritis: current histopathological classification, clinical profile, and kidney outcomes. *J Bras Nefrol*. 2023 Jan-Mar;45(1):45-50. doi: 10.1590/2175-8239-JBN-2022-0016en. PMID: 35789244; PMCID: PMC10139719.

7.Shrestha M, Chimoriya R, Dhungel A, Koirala S, Bhatta R, Basnet B. Acute Post-infectious Glomerulonephritis in Children Admitted to a Tertiary Care Hospital: A Descriptive Cross-sectional Study. *JNMA J Nepal Med Assoc*. 2024 Mar 31;62(272):264-268. doi: 10.31729/jnma.8554. PMID: 39356841; PMCID: PMC11025485.

8.Sahoo RR, Pradhan S, Goel AP, Wakhlu A. Staphylococcus-associated acute glomerulonephritis in a patient with dermatomyositis. *BMJ Case Rep*. 2021 Jan 20;14(1):e236695. doi: 10.1136/bcr-2020-236695. PMID: 33472800; PMCID: PMC10577711.

9.Hou S, Yang J, Xiao F, Dai H. A novel case of acute glomerulonephritis with concurrent acute non-rheumatic myocarditis following group a streptococcal infection. *J Int Med Res*. 2023 Dec;51(12):3000605231173275. doi: 10.1177/03000605231173275. PMID: 38150540; PMCID: PMC10754021.

10.Jung K, Zeng X, Bilusic M. Nivolumab-associated acute glomerulonephritis: a case report and literature review. *BMC Nephrol*. 2016 Nov 22;17(1):188. doi: 10.1186/s12882-016-0408-2. PMID: 27876011; PMCID: PMC5120473.